

RELAÇÃO ENTRE NÍVEL SOCIOECONÔMICO E CONSUMO DE PROTEÍNA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 15/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8250622

Luiz Gabriel Cerqueira Passos Carmo¹
Millena Angel Silva Rodrigues¹
Josiane de França Vieira¹
Luana Rocha Prado¹
Kamille Costa Nunes¹
Gisele Maria Nunes Silva¹
Laura Delle Vedove Levita¹
Suelen Soares d'Ávila Silveira¹
Cynthia Barbosa de Albuquerque²
Talita Kizzy Oliveira Barbosa²

Resumo

De fato, o câncer de mama é uma das doenças relacionadas ao câncer mais prevalentes entre as mulheres em todo o mundo. Estudos mostram que cerca de uma em cada 20 mulheres em todo o mundo será diagnosticada com câncer de mama durante a vida. O objetivo do estudo foi de avaliar o aspecto socioeconômico, escolar e consumo proteico de pacientes com câncer de mama atendidos no ambulatório do Hospital de Urgência de Sergipe. Estudo de campo transversal, incluindo 25 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, sendo avaliados por questionário socioeconômico e questionário de frequência alimentar. Os dados foram analisados no SPSS[®] (Statistical Package for the Social Sciences), versão 21 e tabulados no *Google Sheets*. Os dados foram descritos através de frequências absolutas e percentuais. Para comparar as médias, foi utilizado o teste – T de student. Foi observado que a população estudada apresentavam idade > 41 anos, 60% possuíam ensino fundamental completo, 50% tem renda de 1 a 2 salário-mínimo. Além disso, houve uma frequência elevada no consumo de ovos, leite e carne bovina. Esses produtos em específico apresentaram uma relação com o risco aumentado para o câncer de mama. Pessoas em situação socioeconômica desfavorável podem enfrentar dificuldades para obter alimentos frescos, nutritivos e de qualidade devido a restrições financeiras e menor disponibilidade de opções alimentares adequadas em suas comunidades. Uma alimentação adequada, acompanhada por um nutricionista pode ajudar a reduzir os efeitos colaterais do tratamento e melhorar a qualidade de vida.

Palavras-chave: Câncer de mama. Padrão alimentar. Proteínas. Nível socioeconômico. Estado nutricional.

1. INTRODUÇÃO

O câncer é conhecido como o crescimento totalmente descontrolado de células, fazendo assim com que haja a mudança no código genético do indivíduo afetado, podendo ele se manter em um único órgão ou até mesmo evoluir para uma metástase espalhando-se pelo corpo (INCA, 2022).

O câncer de mama é o segundo mais comum em todo o mundo. Estudos mostram que cerca de uma em cada 20 mulheres em todo o mundo será diagnosticada com câncer de mama durante a vida. No entanto, em países de alto rendimento, a estimativa é de uma em cada oito mulheres (BRITT *et al*, 2020).

Dados da Globocan (2020) (base que fornece estatísticas globais de câncer), mostraram que o câncer de mama feminino ultrapassou o de pulmão como a neoplasia mais comumente diagnosticada, com uma estimativa de 2,3 milhões de novos casos, 11,7% (SUNG, 2020).

Dentre os determinantes sociais da saúde que estão relacionados com a incidência do câncer de mama, estágio da doença e sobrevivência, inclui o fator socioeconômico, nele compreendido renda, educação, insegurança alimentar e fatores geográficos. Esses fatores influenciam de maneira direta o risco de câncer de mama e a pobreza foi indicada como um dos responsáveis por um diagnóstico mais tardio do câncer de mama e piora da sobrevida (COUGHLIN, 2019).

Uma das principais transformações observadas em diversos países de média e alta renda é o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, observação também feita no Brasil, com a redução do consumo de alimentos naturais ou minimamente processados em detrimento de uma alimentação mais industrializada. O consumo desses alimentos possui um agravante, sendo associados a diversos problemas de saúde, em principal, a obesidade e risco do câncer de mama (BERTI *et al*, 2019).

Essas mudanças ocorridas no sistema alimentar, devido à urbanização, industrialização e globalização que acompanharam o desenvolvimento econômico do Brasil, desencadearam uma transição nutricional. Como resultado, as altas taxas de desnutrição vêm sendo substituídas de forma gradativa pelo aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, desenvolvendo maior risco para as DCNT que influenciam no desenvolvimento do câncer de mama (doenças crônicas não transmissíveis) (CANUTO *et al*, 2019).

Apesar de ser uma doença de grande complexidade, a nutrição tem um papel importante nesta patologia, principalmente ao que se refere a forma de prevenção, melhora da qualidade de vida da paciente e manutenção do seu estado metabólico. Diante disso, esse estudo é uma pesquisa de campo transversal e tem como objetivo principal relacionar o nível de escolaridade, renda familiar e o consumo de proteínas de mulheres com câncer de mama atendidas no Hospital de Urgência de Sergipe – Governador João Alves Filho.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo transversal realizada em uma unidade hospitalar privada da cidade de Aracaju em Sergipe, no período de outubro a dezembro de 2021. Durante o período de coleta de dados foram realizadas visitas entre as segundas e sextas-feiras ao hospital no turno matutino. As participantes foram abordadas pelas colaboradoras compostas por alunas voluntárias do curso de nutrição. A abordagem ocorreu na sala de espera do ambulatório de nutrição, com as pacientes sendo questionadas sobre o interesse de participar da pesquisa, mediante explicação dos objetivos, métodos, riscos e benefícios.

A população do estudo é formada por mulheres portadoras do câncer de mama. Foi realizada uma amostra de conveniência, constituída por 25 mulheres com câncer de mama que atenderam aos critérios de inclusão. O instrumento da pesquisa foi composto por dois questionários, sendo eles um questionário de dados sociodemográficos e o questionário de frequência alimentar (QFA).

Para devida participação, as mulheres assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), iniciando-se assim a coleta com o uso dos instrumentos supracitados. A fim de garantir a privacidade das participantes, a coleta foi realizada em uma sala reservada, fornecida pelo hospital.

Posteriormente, os dados foram analisados no SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), versão 21 e tabulados no Google Sheets. Os dados foram descritos através de frequências absolutas e percentuais. Para comparar as médias, foi utilizado o teste – T. Foi usado o índice de correção 95% para considerar margem de erro e também foi aplicado o desvio padrão nos valores encontrados de cada grupo alimentar para decisão dos testes estatísticos.

Quadro 1: Frequência de porções semanais de consumo.

Opções de frequência no QFA
Nunca/Raramente
1x semana
2 a 4x semana
5 a 6x semana
Mais de 7x semana

A análise dos dados do QFA foram ajustadas para frequência de porções semanais de consumo, ficando da seguinte forma: inicialmente, foram transformados utilizando o google sheets, os dados de consumo diário/mensal/anual em consumo semanal. Os dados de consumo diário foram multiplicados por 7 para que ficassem ajustados para o consumo semanal. Os dados de consumo mensal foram divididos por 30 e multiplicados por 7 para determinação do consumo semanal. Contudo, os dados de consumo anuais, por apresentarem baixo consumo, foram colocados como nunca/raramente consumidos.

3. RESULTADOS

Neste estudo, foram analisadas 25 pacientes, do sexo feminino, com idades entre 41-77 anos, portadoras do câncer de mama ao questionário presencial, sendo todas estas enquadradas nos critérios estabelecidos pela pesquisa. Neste questionário, foram avaliados os dados sociodemográficos e de consumo alimentar por meio do questionário de frequência alimentar.

Tabela 1 – Características gerais dos pacientes oncológicos, Aracaju, 2022.

TOTAL	25	100
SEXO	N	%
Feminino	25	100
ESCOLARIDADE		
Ensino Fundamental	15	60
Ensino Médio	2	8
Graduação	4	16
Não informado	4	16
RENDA FAMILIAR		
< 1 Salário	6	24
1 a 2 Salário	12	48
2 a 3 Salário	4	16
3 a 4 Salário	1	4
> 4 Salário	2	8

FONTE: Elaborado pelos autores

Tabela 2 – Proteínas

PROTEÍNAS	FREQUÊNCIA		IC 95%	P
CARNE DE BOI	N	%		
Nunca/Raramente	8	32	,9810 - 4,5070	4,271
1x semana	2	8		
2 a 4x semana	12	48		
5 a 6x semana	0	0		
Mais de 7x semana	3	12		
CARNE DE PORCO	N	%		
Nunca/Raramente	24	96	-,0332 - ,1372	0,206
1x semana	1	4		
2 a 4x semana	0	0		
5 a 6x semana	0	0		
Mais de 7x semana	0	0		
CARNE SECA	N	%		
Nunca/Raramente	20	80	,0672 - ,6288	0,680
1x semana	2	8		
2 a 4x semana	3	12		
5 a 6x semana	0	0		
Mais de 7x semana	0	0		
FRANGO	N	%		
Nunca/Raramente	0	0	3,1562 - 11,8838	10,572
1x semana	4	16		
2 a 4x semana	11	44		
5 a 6x semana	1	4		
Mais de 7x semana	9	36		
PEIXE	N	%		
Nunca/Raramente	11	44	,2762 - 4,2438	4,806
1x semana	2	8		
2 a 4x semana	10	60		
5 a 6x semana	0	0		
Mais de 7x semana	2	8		
OVO	N	%		
Nunca/Raramente	0	8	3,9551 - 7,8849	4,760
1x semana	2	8		
2 a 4x semana	7	28		
5 a 6x semana	2	8		
Mais de 7x semana	12	48		
LEITE	N	%		
Nunca/Raramente	5	20	2,430 - 5,762	4,035
1x semana	2	8		
2 a 4x semana	8	32		
5 a 6x semana	1	4		
Mais de 7x semana	9	36		
IOGURTE	N	%		
Nunca/Raramente	18	72	,288 - 2,416	2,578
1x semana	1	4		
2 a 4x semana	2	8		
5 a 6x semana	0	0		
Mais de 7x semana	4	16		
QUEIJO MUÇARELA	N	%		
Nunca/Raramente	15	60	,413 - 4,515	4,970
1x semana	2	8		
2 a 4x semana	4	16		
5 a 6x semana	1	4		
Mais de 7x semana	3	8		
QUEIJO MINAS	N	%		
Nunca/Raramente	18	72	,199 - 2,129	2,338
1x semana	1	4		
2 a 4x semana	3	12		
5 a 6x semana	0	0		
Mais de 7x semana	3	12		

FONTE: Elaborado pelos Autores

4. DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou dados demográficos e o consumo protéico de um grupo de pacientes com câncer de mama no ambulatório do Hospital de Urgência de Sergipe, na cidade de Aracaju. Pesquisas epidemiológicas, como a de Petrovici (2021) indicam que a incidência e sobrevida no quadro de câncer de mama são influenciadas

também por fatores sócio-econômicos e demográficos. Nesse sentido, na amostra analisada, a maior parte das pacientes possuíam apenas o ensino fundamental e renda de um a dois salários mínimos, espelhando a realidade da maioria das pessoas que utilizam os hospitais públicos.

Coughlin (2019) , em seu estudo citou o nível de escolaridade como fator de risco para uma maior incidência e pior prognóstico dessa doença. Isso pode ter acontecido devido ao fato de que mulheres com maior escolaridade e poder aquisitivo, serem mais informadas e conseqüentemente buscarem realizar exames clínicos das mamas, chegando assim em um diagnóstico precocemente. Todavia, mulheres com baixa escolaridade e menor renda estão sujeitas a limitações no acesso aos serviços de saúde e, conseqüentemente, têm seu diagnóstico postergado, fato este que pode resultar em maior exposição ao óbito e a um risco aumentado de morte prematura (ALVES *et al.*, 2022).

Ademais, o aumento da escolaridade, na maioria das vezes, leva a uma melhor condição socioeconômica que permite a adesão aos planos de saúde e/ou exames particulares, o que, de acordo com os estudos, é um fator que aumenta a adesão a exames preventivos. Sendo assim, a mamografia de rastreamento é proporcional ao aumento de escolaridade nas pacientes que utilizam plano de saúde/exame particular (PROCÓPIO *et al.*, 2022).

Confirmando essa hipótese, estudo realizado no estado de Sergipe, com mulheres em tratamento quimioterápico para câncer de mama, mostrou que o acesso aos serviços de saúde apresenta disparidades importantes. A demora em receber resultados de exames, as barreiras geográficas e as dificuldades de acesso ao transporte para realização de exames e tratamentos são alguns fatores que podem explicar essas disparidades na mortalidade por câncer de mama (OLIVEIRA, 2022).

A fim de avaliar fatores de risco para o câncer de mama, inúmeros estudos como os de Kolak *et al.* (2017) e De Cicco (2019) demonstram que o estilo de vida, incluindo a dieta adotada, está intimamente ligada com uma maior incidência e um melhor e/ou pior prognóstico de pacientes com essa patologia. Em relação ao padrão alimentar estudado sobre as proteínas, há uma frequência maior no consumo de ovos (48% – mais de 7x na semana; n=12), leite (36% – mais de 7x na semana; n=9), frango (36% – 5 a 6x na semana; n=9) e carne bovina (48% – 2 a 4x na semana; n=12).

No que se diz respeito a proteína ela possui funções fisiológicas importantes para o ser humano, exercendo papel no crescimento e desenvolvimento saudável, dentre as fontes dela na tabela 2 encontram – se os produtos lácteos, carnes e ovos. O consumo de produtos lácteos tem sido associado ao desenvolvimento do câncer de mama, em função do elevado conteúdo de gordura saturada e colesterol, presentes principalmente no leite integral, queijos amarelos (prato e muçarela) e nata (Pereira *et al.*, 2020).

A gordura proveniente destes produtos parece ter a maior associação com o risco aumentado dessa neoplasia, já que estudos que compararam a ingestão elevada de produtos lácteos com baixo teor de gordura e a ingestão elevada de produtos ricos em gordura apontaram no primeiro grupo um menor risco para esse tipo de câncer (DE CICCIO *et al.*, 2019).

Em relação às carnes, uma pesquisa relatou que a ingestão de carne vermelha e processada, como fonte de proteína, apresentou fator de risco para o câncer de mama. Destaca-se dois pontos importantes: a forma de preparo e a temperatura, a preparação das carnes é relevante para prevenir o câncer, sendo demonstrado como as melhores formas de preparo: assadas, cozidas e ensopadas (Sales *et al.*, 2020).

Por tudo isso, algumas limitações foram encontradas no estudo, a primeira delas diz respeito ao número baixo de amostras coletadas. Outra, foi o fato de que algumas das pacientes não terem respondido o questionário completamente, os deixando com dados incompletos, o que pode indicar que os dados coletados contêm informações omitidas no seu preenchimento, dificultando assim a análise integral.

5. CONCLUSÃO

Diante desse estudo que foi avaliado a relação entre os fatores socioeconômicos e o consumo de proteínas de um grupo de mulheres com câncer de mama do Hospital de Urgência de Sergipe, pode-se perceber que a nutrição pode atuar como forma de prevenção quando realizada de maneira adequada e individualizada por um profissional especializado, além de atuar como um suporte para um bom prognóstico desta patologia, porém o fator socioeconômico ainda tem um grande peso nessa equação. Devido ao relato de expansão dessa doença com alto índice de casos, ela se tornou um problema de saúde pública que muitas mulheres são atingidas diariamente.

Ademais, é pertinente o desenvolvimento de políticas de saúde e de educação que favoreçam o acesso às informações e a possibilidade de uma formação escolar que contribua com o desenvolvimento profissional e socioeconômico, facilitando a adoção de cuidados que proporcionem um viver mais saudável.

Em síntese, destaca-se a importância do nutricionista atuando nos cuidados a alimentação e nutrição voltado à promoção e proteção da saúde e também a criação de políticas públicas mais firmes que ajudem essas mulheres no âmbito econômico, a fim de estimulá-las e dar suporte para adotar bons hábitos alimentares.

REFERÊNCIAS

ALVES, P. C. *et al*, Importância do letramento em saúde: compreensão do processamento alimentar por sobreviventes do câncer de mama: Importance of health literacy: understanding of food processing by breast cancer survivors, **Revista Unimontes Científica**, v. 24, n. 2, p. 1–21, 2022.

BERTI, T. L. *et al*, Consumo alimentar segundo o grau de processamento e características sociodemográficas: Estudo Pró-Saúde, **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, p. e 190046, 2019.

BRITT, K. L.; CUZICK, J.; PHILLIPS, K.-A. Key steps for effective breast cancer prevention. **Nature Reviews Cancer**, v. 20, n. 8, p. 417–436, ago. 2020.

CANUTO, R.; FANTON, M.; LIRA, P. I. C. de, Iniquidades sociais no consumo alimentar no Brasil: uma revisão crítica dos inquéritos nacionais, **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 3193–3212, 2019.

COUGHLIN, S. S. Social determinants of breast cancer risk, stage, and survival. **Breast Cancer Research and Treatment**, 3 Julho 2019. 537–548.

DE CICCIO, P. *et al*. Nutrition and Breast Cancer: A Literature Review on Prevention, Treatment and Recurrence. **Nutrients**, Roma, 3 Julho 2019. 28.

INCA – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Controle do câncer de mama – Fatores de Risco. **INCA**, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama/acoes/tratamento>>. Acesso em: 20 Abril 2022.

INCA – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Ações de controle do câncer de mama: Tratamento do câncer de mama. **INCA**, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama/acoes/deteccao-precoce>>. Acesso em: 20 Abril 2022.

KOLAK, A. *et al*. Primary and secondary prevention of breast cancer. **Ann Agric Environ Med**, 18 Julho 2017. 549–553.

OLIVEIRA, A. V. S. *et al.* Nutritional status and food consumption of cancer patients treated at a public hospital in Aracaju-SE. **Research, Society and Development Journal**, Aracaju, 13 Janeiro 2022. 1-14.

PETROVICI, I.; IONICA, M.; NEAGOE, O. C. Economic Crisis: A Factor for the Delayed Diagnosis of Breast Cancer. **Int. J. Environ. Res. Public Health**, 10 Abril 2021. 10.

PEREIRA, W. B. B. *et al.*, Os impactos da alimentação na prevenção do câncer de mama: uma revisão da literatura, **Revista Perspectiva**, v. 44, n. 165, p. 61-72, 2020.

PROCÓPIO, A. M. M. *et al.*, Câncer de mama: conhecimento de mulheres sobre fatores de risco e rastreamento, **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e38311326438–e38311326438, 2022.

SALES, J. N. *et al.*, Consumo de Alimentos Ultraprocessados por Mulheres Sobreviventes do Câncer de Mama, **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 66, n. 3, p. e-141092, 2020.

SUNG, H. *et al.* Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. **CA: A Cancer Journal for Clinicians**, 71, 7 Maio 2021. 209-249.

Filiação

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!

